

FRAZEOLOGIK GRADUONIMIYA

Shahlo Akmal qizi Asadova

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: asadova90shakhlo@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441323>

Annotatsiya: *Psixolingvistik talqinda lisonning psixofizik hodisa ekanligi u o'zida umumiylik, mohiyat, imkoniyat, sabab kabi sifatlarni mujassamlashtirganligini isbotlaydi. Lison bunday xususiyatlarini aniq formalarda – xususiy hodisa va voqeliklar sifatida yuzaga chiqaradi. Frazema va frazemalararo ma'noviy munosabat ham shular jumlasidandir. Zero, lison va unga tegishli har bir tushuncha o'ziga xos serqirralikka ega.*

Kalit so'zlar: *lison, nutq, umumiylik, xususiylik, frazema, ibora, frazemalararo munosabat.*

Annotation: *The psycholinguistic interpretation of language as a psychophysical phenomenon proves that it embodies qualities such as generality, essence, potential, and causality. Language expresses these characteristics in concrete forms—as specific phenomena and realities. Phraseological units and the semantic relationships between them are also among these features. Indeed, language and every concept related to it possess a unique multifaceted nature.*
Keywords: *language, speech, generality, particularity, phraseological unit, expression, inter-phraseological relationship.*

Tashqi strukturasi qarang guruhlar ajratishda frazeologik birliklar tarkibidagi qismlarning miqdori asos qilib olinadi. Bunday guruhlash natijasida frazeologik graduonimlar tabiatiga ko'ra necha so'z (komponent)dan tarkib topganligi aniqlanadi. O'zbek tilidagi frazeologizmlarni tashqi strukturasi qarang quyidagicha guruhlar ajratish mumkin:

1. Ikki komponentli frazeologizmlar.
2. Uch komponentli frazeologizmlar.
3. To'rt va undan ortiq komponentli frazeologik birliklar.

Ikki komponentli frazeologizmlarga quyidagilarni misol keltirish mumkin: *amri mahol* (qiyin, gumon), *anqoning urug'i* (taqchil, kamyob), *aqldan ozmoq* (jinni bo'lmoq) va h.

Uch komponentli frazeologizmlarga quyidagilarni misol keltirish maqsadga muvofiq: *arpasini xom o'rmoq* (nima yomonlik qilmoq), *barmog'ini bigiz qilmoq* (niqtab ko'rsatmoq), *bir cho'qishda qochirmoq* (osonlikcha yengmoq), *chizgan chizig'idan chiqmaydigan* (barcha talablarini to'la-to'kis bajaradigan, ko'rsatmasiga ko'ra ish tutadigan) va h.

To'rt komponentli frazeologizmlarga quyidagilarni misol keltirish o'rinli: *boshini qayoqqa urishini bilmaydigan* (ilojsiz, chorasiz), *fikrlari bir yerdan chiqadigan* (fikr-o'ylari mos, hamfikr), *gapni bir joyga qo'ymoq* (o'zaro kelishmoq) va h.

Frazeologizm ikki yoqlama lisoniy birlik, shakl va mazmunning dialektik birligidan iborat. Frazeologizmning shakliy tomonini soʻz (leksema emas) tashkil qiladi. Ularning mazmuniy tomoni frazeologik maʼnodir. Frazeologik maʼno oʻta murakkab tabiatli, leksemada boʻlgani kabi ayrimi denotativ tabiatli boʻlsa, boshqalari grammatik maʼnoga ega, xolos. Masalan, mustaqil soʻz turkumiga kiruvchi frazeologizm: (*burgaga achchiq qilib, koʻrpa oʻt qoʻymoq, tarvuzi qoʻltigʻidan tushmoq; koʻngli boʻsh; hash-pash deguncha*) denotativ maʼnoga ega boʻlsa, *turgan gap, shunga qaramay* kabi nomustaqil frazeologizmlar faqat grammatik vazifa bajaradi.

Odatda, frazeologizmning maʼnosi bir leksema maʼnosiga teng deyiladi. Biroq ular hech qachon teng emasligi kuzatiladi. Chunki frazeologizm va leksema maʼnosi teng boʻlsa edi, unda frazeologizm ortiqcha boʻlib qolar edi. Misol sifatida *yoqasini ushlamoq* frazeologizmi bilan *hayron boʻlmoq* leksemasining maʼnolarini qiyoslab koʻraylik. Mazkur frazeologizm “kutilmagan, tushunib boʻlmaydigan narsa yoki hodisadan oʻta darajada taʼsirlanib, taajjublanmoq” boʻlsa, *hayron boʻlmoq* leksemasi “kutilmagan, tushunib boʻlmaydigan narsa yoki hodisadan taʼsirlanmoq” sememasiga ega. Har ikkala maʼnoda ham kishi ichki ruhiy holati (denotat) aks etgan. Biroq frazeologizm maʼnosida “oʻta darajada” va “soʻzlashuv uslubiga xos”, “boʻyoqdor” semalariga egaligi bilan “hayron boʻlmoq” leksemasidan farqlanadi. Demak, frazeologizmning koʻpincha, ifoda semalarida obrazlilik, boʻyoqdorlik boʻrtib turadi. Umuman olganda, frazeologik maʼno torroq va muayyanroq, leksema maʼnosi esa, unga nisbatan kengroq va mavhumroq boʻladi. Masalan, [*hayron boʻlmoq*] leksemasi nutqiy voqelikda qoʻllanilishiga koʻra umumuslubiy va hassiy-taʼsiriy jihatiga koʻra boʻyoqsiz hisoblanadi. Shuning oʻziyoq mazkur leksemani nutqning barcha uslublarida qoʻllash imkoniga egaligini va turli “boʻyoqlar” bilan ishlatish mumkinligini koʻrsatadi.

Koʻrinadiki, frazeologizm va leksema bir narsa yoki hodisani atasa-da (atash semelari bir xil boʻlsa ham), ifoda boʻyoqlari bilan keskin farqlanib turadi (yaʼni ifoda semalari turlichadir).

Frazeologizm bir va birdan ortiq mustaqil soʻzdan tashkil topadi. Biroq uning maʼnosi tashkil etuvchi maʼnolarining oddiy yigʻindisi emas. Masalan, *qoʻyniga qoʻl solmoq* frazeologizmining maʼnosi *qoʻyin, qoʻl, solmoq* leksemalari maʼnolari sintezi yoki qoʻshiluvchisi emas. Frazeologizmning maʼnosi tashkil etuvchi soʻz toʻla yoki qisman koʻchma maʼnoda ishlatilishi natijasida hosil boʻladi. Masalan, birovning fikrini bilishga urinish harakati uning qoʻynini titkilab, nimasi borligini bilishga intilish harakatiga oʻxshaydi. Natijada, *qoʻyniga qoʻl solmoq* erkin birikmasi oʻzidan anglashilgan mazmunga oʻxshash boʻlgan boshqa bir mazmunni ifodalashga

ixtisoslashadi va qurilma frazeologizmga aylanadi. Yoki kishi qo‘ltiq lab ketayotgan tarvuzini tushirib yuborsa, qanday ahvolga tushadi? Biror narsadan ruhiy tushkunlikka tushgan odamning holati shunga monand va erkin birikma frazeologizm mohiyatiga ega bo‘lgan [3;4]. Bu esa, frazeologik ma’noning mantiqiyligidan dalolat beradi.

Frazeologizm tarkibidagi ayrim so‘zning ko‘chma ma’noda, boshqalarining o‘z ma’nosida qo‘llanilishi natijasida ham vujudga kelishi mumkin. Masalan, *aqlini yemoq, ko‘zini bo‘yamoq, ko‘zi ko‘ziga tushmoq, og‘zi qulog‘ida* frazeologizmlarida *aql, ko‘z, og‘iz* so‘zlari o‘z ma’nosida, *yemoq, bo‘yamoq, tushmoq, qulog‘ida* so‘zlari ko‘chma ma’noda. Ba’zan harakat-holatning natijasini ifodalovchi qurilma frazeologizmga aylanadi. Masalan, kishi afsuslanishi natijasida barmog‘ini tishlab qolishi mumkin. Shuning uchun *barmog‘ini tishlab qolmoq* qurilmasi frazeologik qiymat kasb etgan. *Tishni-tishga qo‘ymoq, tepa sochi tikka bo‘lmoq, labiga uchug‘ toshmoq* iboralar ham shular jumlasidandir.

Ayrim frazeologizm turli irim-sirimlar, tushuncha, rivoyat asosida ham shakllanadi: 1. *“Jabrdiyda”ning ham, guvohlarning ham dumi xurjunda* gaplari *shunday savollar berilishini talab etardi.* (M.Ismoiliy) 2. *Hammani qo‘yib, sizning soldat o‘g‘lingizga tegaman deb ko‘zim uchib turibdimi?* (M.Muham.) 3. *Uning eriga mening ko‘zim tekkan emish.* (I.Rahim)

Nutqda frazeologizmlarning aksariyati birma’noli ekanligini kuzatamiz. Ammo polisemantiklik frazeologizmlarda ham uchrab turadi. Masalan, *aqli yetadi* frazeologizmi “idrok qilmoq”, “ishonch hosil qilmoq” ma’nosiga, *bo‘yniga qo‘ymoq* iborasi 3 ta – “aybni birovga to‘nkamoq”, “isbotlab bermoq”, “muayyan ishni bajarishni birovning zimmasiga yuklamoq” ma’nolariga, *qo‘lga olmoq* iborasi esa, 4 ta – “o‘z ixtiyoriga o‘tkazmoq”, “qo‘qqisdan hujum qilib bosib olmoq”, “qamash maqsadida tutmoq”, “biror yo‘l bilan o‘z xohishiga bo‘ysunadigan qilmoq” ma’nolariga ega.

Frazeologik polisemiya barcha ma’no ko‘chma bo‘lganligi bois, ularni bosh va hosila ma’nolarga ajratish qiyin.

Leksikada bo‘lgani kabi frazeologiyada ham lisoniy-semantik munosabat amal qiladi. Bular quyidagilar:

Frazeologik sinonimiya. Til – uzoq tarixiy taraqqiyot mahsuli bo‘lib, undagi sinonim so‘z va iboralar kishi tafakkuri tadrijiy rivoji bilan bog‘liq holda vujudga keladi. Ma’nodosh so‘zlar kishilarning so‘z ma’nolarini har tomondan to‘laroq, mukammalroq ochishga urinishi natijasida vujudga keladi. Masalaga ana shu nuqtayi nazardan qaraganda, har qanday tilning lug‘at tarkibidagi asosiy vositalardan birini sinonim so‘z va iboralar tashkil etadi.

Sinonimiya – semantik hodisa sifatida shunday izohlanadi: “Til birliklarining (soʻzlar, iboralar va b.) bir xil denotativ maʼnoga ega boʻlishi asosida guruhlanishiga sinonimiya (yunoncha – bir xil nomga egalik) deyiladi” [1]. Sinonimlarning fikrni aniq, maqsadga muvofiq ifodalash uchun xizmat qilishi maʼnodoshlikning yuzaga kelishiga sabab boʻladi va tilning lugʻaviy birliklaridan tashkil topadigan maʼnodoshlik qatorlari ijtimoiy hayotda boʻlayotgan oʻzgarishlar asosida toʻldirilib boradi.

Leksemalarda sinonimiya hodisasi koʻproq ot soʻz turkumi doirasida kuzatilsa, frazeologizmlardagi sinonimiya esa, asosan, feʼl soʻz turkumi, sifat va qisman ravish soʻz turkumi doirasidagi frazeologik birliklarda uchraydi.

B.Yoʻldoshev “Frazeologik uslubiyat asoslari” oʻquv qoʻllanmasida frazeologik sinonimlarning frazeologik variantlardan farqlarini qayd qilib, ularning qoʻllanishida frazeologik sinonimlarni ham biri oʻrnida ikkinchisini ishlatsa boʻladi, lekin sinonim iboralar uslubiy jihatdan oʻzaro mos boʻlsa, adabiy-uslubiy normaga muvofiq kelsagina oʻzaro oʻrin almashadilar”, deb taʼkidlaydi. Ammo makur qoʻllanmada ham frazeologik sinonimiya hodisasi frazeologik graduonimiya hodisasidan farqlanmagan.

Sinonim frazeologizmlarni frazeologik variantdan farqlash lozim. Sinonim iboralarda ayni bir soʻz bir xil boʻlishi mumkin. Lekin qolgan soʻzlar sinonim leksemaning koʻrinishlari boʻlmasligi lozim. *Jonini hovuchlab va yuragini hovuchlab* iboralarida bir xil soʻz mavjud. Ammo *jon* va *yurak* soʻzlari sinonim leksema koʻrinishi emas. *Koʻngliga tugmoq va yuragiga tugmoq* iboralariga frazeologik variant sifatida qarash oʻrinli. Shuningdek, *reja tuzmoq* yoki *reja qilmoq* birliklarida ham variantlilik kuzatiladi.

Maʼnodoshlik hodisasi frazeologizmlarda ham mavjud. Faqat shu oʻrinda bir narsaga eʼtibor qaratish zarur. Maʼnodosh frazeologizmlarning atash semasi bir xil boʻladi. Masalan, *ipidan ignasiga – miridan sirigacha, qilidan quyrugʻigacha* kabi iboralarida “butun tafsiloti bilan” atash semasi umumiy. Ammo ular uslubiy xoslanganlik va boʻyoqdorlik darajasini ifodalovchi semalari bilan farqlanganda, leksik maʼno buyogʻida ortish yoki kamayish boʻlganda, albatta, frazeologik graduonimiya yuzaga keladi.

Frazeologik graduonimiya. Kuzatishlar shuni koʻrsatadiki, lisoniy sistema boshdan oyoq birinchi bosqichdan eng quyi bosqichlargacha qatʼiy sistemaviy qurilish tabiatiga ega. Tabiiyki, til birligi sifatida frazemalar ham lisonda oʻziga xos tizim sifatida yashaydi. Xuddi leksemalarda boʻlgani kabi frazeologizmning graduonumik paradigmasida birliklar ifoda semalari darajasiga koʻra farqlanadi. Demak, iboralar ham oʻziga xos darajalanish qatorlarini hosil qila oladi. Buni badiiy asarlardan olingan misollarda kuzatish mumkin.

Frazeologik graduonimlarning deyarli barchasi majoziy ma'noda qo'llanuvchi obrazli iboralar bo'lib, ular muallif nutqining rang-barang, ta'sirchan bo'lishini ta'minlashga xizmat qiladi, personaj nutqiga tavsif berishda eng samarali vositalardan biri sanaladi. Masalan, *tirnog'iga arzimaslik – harom tukiga arzimaslik – bosgan iziga arzimaslik – sariq chaqaga arzimaslik*.

Frazeologik graduonimlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular u yoki bu frazeologik birlikning emotsional-ekspressiv imkoniyatini farqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Frazeologizmdagi darajalanish, giponimiya, funkcionimiya, iyerarxionimiya kabi semantik munosabatlar o'z tadqiqini kutmoqda.

Adabiyotlar:

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdon, 2021.–555 b.
2. Вафоева М. Ўзбек тилида фразеологик синонимлар ва уларнинг структурал-семантик таҳлили: Филол. фан. номзоди дисс. – Самарқанд.– 2010.– Б.112.
3. Yuldasheva D.N., Asadova Sh.A. O'zbek tilida frazeologik graduonimiya. Monografiya. – Germaniya: Globe Edit international Publishing Group.– 2021.– 85 p.
4. Yuldasheva D.N., Asadova Sh.A. Graduonimiya hodisasi va uning tadqiqi xususida// Ayniy vorislari, 2024. – Buxoro, 2-son. – 106-110-b.